

Spettabile Comitato Etico

IRCCS MultiMedica

Sede

Oggetto: sottomissione e richiesta di approvazione del Protocollo di ricerca “La chirurgia bariatrica nel mondo reale. Vie d’accesso all’intervento chirurgico”

Codice: QUECHI

Milano, 29.10.2019

Spettabile Comitato Etico

Assieme ai colleghi del gruppo LAGB10 (un’associazione spontanea di Medici e chirurghi interessati alla terapia dell’obesità) ho contribuito alla stesura del protocollo in oggetto, che vorrei sottoporre all’approvazione del Comitato Etico. Si tratta di studio osservazionale prospettico inteso a conoscere le vie di accesso dei pazienti candidati a chirurgia bariatrica nella realtà della Regione Lombardia. Non esistono in letteratura dati sull’iter che segue il paziente candidato a chirurgia bariatrica nella realtà di ogni giorno, nonostante le linee-guida di varie società scientifiche, italiane e internazionali, suggeriscano che il paziente candidato a chirurgia bariatrica debba essere valutato da un’equipe multidisciplinare che dovrebbe essere responsabile, valutate le indicazioni e le controindicazioni, dell’invio del paziente al chirurgo bariatrico. Inoltre, nonostante le linee-guida suggeriscano un pannello di esami clinici e strumentali cospicuo, si ha spesso l’impressione che tali esami non siano effettuati in un numero considerevole di casi.

Lo studio sarà policentrico. Lo studio è già stato approvato dal Comitato Etico del Centro coordinatore dell’Ospedale San Paolo (Comitato Etico Milano Area 1) ed è stato sottoposto ai Comitati Etici dei Centri partecipanti. L’IRCCS MultiMedica parteciperà al progetto sia come centro ospedaliero per il reclutamento dei pazienti; sia come supporto all’intero progetto avvalendosi del Servizio di Biostatistica interno per le analisi dei dati anonimizzati inviati dai centri.

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
C.F. e P. IVA 06781690968
Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159
Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
*Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico*
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

**Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab***
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1

Le ricadute previste sono di tipo scientifico (pubblicazione di almeno un'articolo scientifico), di tipo divulgativo e formativo, nonché di possibile definizione di istruzioni operative a supporto delle Attività Regolatorie della Regione Lombardia.

Non sono previste procedure aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica. Lo studio consiste in raccolta di dati anamnestici e dati del ricovero/intervento oltre che a questionari per il paziente e per il personale medico.

In considerazione della natura No Profit del Promotore questi richiede l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

In allegato la documentazione a supporto della domanda di approvazione.

Con i miei più cordiali saluti

Valerio Ceriani